

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1. Юлдашева Саодат Арислановна

2. Равшанов Малик Наимович,

3. Тургунов Мухаммадбобир Кудратович

Аннотация: в работе рассмотрены условия активизации инвестиционного процесса, роль руководящих органов в создании инновационно-инвестиционного механизма, обеспечивающего крупномасштабный приток капитала для модернизации производства, а также рассмотрены эффективные пути создания этого механизма.

Ключевые слова: инвестиционная политика, механизм, эффективность, методы управления, оборудование, интенсивное воспроизводство, производственный потенциал, приток капитала.

Abstract: the paper considers the conditions for activating the investment process, the role of governing bodies in creating an innovation and investment mechanism that provides a large-scale inflow of capital for the modernization of production, and also considers effective ways to create this mechanism.

Key words: investment policy, mechanism, efficiency, management methods, equipment, intensive reproduction, production potential, capital inflow.

В первые годы после обретения независимости инвестиционная активность резко снизилась из-за нестабильной нормативно-правовой базы, быстрой инфляции, спада производства и жесткой налоговой политики. Однако в результате формирования стратегии экономических реформ, создания полноценной правовой и финансовой системы начиная со второй половины 1995 г. наметилось заметное возрастание объемов капитальных вложений.

В современных условиях инвестиционная политика должна быть нацелена на интенсивное воспроизводство, предполагающее создание условий

для рационального обновления действующего производственного аппарата на основе внедрения наиболее прогрессивных видов техники и технологий, современных методов организации и управления. В промышленности страны ведущее место должны занять наукоемкие отрасли, конкурентоспособные, высокотехнологичные и экологически чистые производства. В настоящее время при сложившемся соотношении затрат (58%; 32%) на строительномонтажные работы и на приобретение оборудования решение данного вопроса представляется весьма затруднительным. Только при резком увеличении доли инвестиций, вложенных в приобретение оборудования, станут возможными существенные положительные сдвиги в техническом уровне производства, а значит, и улучшение качественных характеристик выпускаемой продукции.

В этих условиях требуется заметная активизация инвестиционного процесса, от успешного осуществления которого во многом зависит действенность создаваемого экономического механизма и особенно наращивание производственного потенциала республики.

В свою очередь, повышение инвестиционной активности и ускорение структурной перестройки экономики всецело зависит от объемов и сроков накопления инвестиционных ресурсов, формируемых на основе разумной бюджетной, налоговой, амортизационной и кредитной политики. Кроме того, следует шире привлекать нетрадиционные источники финансирования, среди которых иностранные инвестиции, валютные займы и кредиты, использование лизинга и франчайзинга.

Наиболее ценным моментом в инвестиционно-инновационных взаимоотношениях различного рода компаний на рынке, в условиях риска и неопределенности последнего, выступает перевод представленных выше теоретических рассуждений на практическую основу. При этом особой значимостью обладает профессиональность руководящего состава, то есть его способность внедрить инвестиционно-инновационные отношения в конкретные действия фирмы на рынке. Кроме того, практический опыт

взаимоотношений на рынке с применением такого рода тактического проектирования и планирования деятельности фирмы, помогает в данном случае создать инновационно-инвестиционный механизм, проявив его в конкретной форме для каждой конкретно взятой организации. Причем, такая формализация инновационно-инвестиционного механизма позволила бы как фирме, так и всему рынку в целом, более жестко планировать необходимость собственных действий на рынке, одновременно отслеживая их качество.

Таким образом, мы подошли к необходимости создания и последовательной реализации инновационно-инвестиционного механизма, отвечающего новым экономическим и социально-политическим реалиям, а также обеспечивающих крупномасштабный приток капитала для модернизации производства. Одним из существенных элементов данного механизма является организационно-экономический момент.

Для реализации любого проекта, а тем более совокупности проектов инвестиционной программы, нужны целевые структуры, которые могли бы максимально качественно осуществлять тактическое планирование деятельности страховых организаций на инновационно-инвестиционном рынке. Их характер, выбор наиболее подходящих форм зависит от уровня новизны и масштабности проекта. Иногда за его выполнение могут взяться уже существующие организации или выделяемые в их составе целевые структуры. Но целесообразнее было бы создавать под каждый проект особо специализированную структуру. Это может быть малое предприятие, акционерное общество, совместное предприятие и т. д.

Если реализуется группа взаимосвязанных проектов или целевая инвестиционная программа, требующая крупных вложений на длительный срок и объединяющая усилия десятков, а то и сотен предприятий, банков, фондов, то возникает необходимость в формировании координирующих структур более высокого уровня, которые, в свою очередь, могут включать несколько объединений по подпрограммам или блокам проектов. Наиболее

подходящими формами таких координирующих структур, не лишаящих самостоятельности добровольно объединяющих часть своих функций и средств первичных звеньев, могут быть финансово-промышленные группы, консорциумы или холдинги.

Не менее важно следующее. Опыт показал, что полагаться на государственные организации рискованно, они недостаточно адаптированы к рынку. Поэтому эффективнее ориентироваться на более инициативные, гибкие и ответственные частные организации, акционерные общества, холдинги и консорциумы (в которых могут принимать участие и госпредприятия), независимые компании с участием иностранного партнера, принимающего на себя основное бремя работ по маркетингу, обеспечению конкурентоспособности реализуемой по проекту продукции, а также услуги по страхованию данной деятельности.

Эффективность и жизнеспособность инвестиционного проекта во многом зависят от обоснованности цен. Общеизвестно, что в начале жизненного цикла, на стадии освоения новых изделий (особенно реализующих базисные инновации) уровень издержек высок, а надежность изделия, отработанность конструкции обычно еще недостаточны. Риск технологического прорыва используют не только изготовители, но и первые потребители принципиально новых изделий. Если не компенсировать эти издержки потребителю и попытаться покрывать повышенные затраты производителя с помощью высокой цены, новый товар может быть обречен на отторжение рынком, его не станут покупать. Поэтому наиболее дальновидные фирмы на Западе, работающие с базисными инновациями, продают первые партии изделий по цене ниже издержек, предоставляют разнообразные скидки и гарантии, с тем чтобы с помощью такой “платы за вхождение на рынок” сформировать достаточный спрос, расширить производство, снизить издержки и компенсировать дополнительной прибылью первоначальные убытки. Необходимо также своевременно и ощутимо снижать цены на новые

изделия, не скупясь на рекламу, чтобы расширять рамки рынка и увеличивать массу прибыли.

Таким образом, создание эффективного инновационно-инвестиционного механизма не просто необходимо, оно неотложно. И начинать нужно не только сверху, с формирования государственной инвестиционной программы и разработки мер по ее реализации, но и снизу, с отбора и быстрого воплощения в жизнь конкретных инвестиционных проектов и региональных программ, с координацией усилий дееспособности агентов и инновационно-инвестиционного рынка.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., &Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., &Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *EuropeanJournalofMolecularandClinicalMedicine*, 8(1), 819-826.
3. G'Iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.
4. Ogli, G. B. B., &Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.
5. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., &Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

6. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.

7. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.